

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiologik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

- Faoliyat: san'at darslarida asosiy tarixiy atamalar bilan tanishtirish (masalan, "Uyg'onish", "barokko", "o'rta asrlar").

- Malakani rivojlantirish: ularning so'z boyligini kengaytiradi va o'quvchilarga san'at yoki tarixni muhokama qilishda tarixiy atamalardan to'g'ri foydalanishga yordam beradi [7].

San'atdan tarixiy tushunchalarni o'rganish vositasi sifatida foydalanish nafaqat boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi, balki ularning vizual va tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi.

Topilmalar san'at tarixni o'qitish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatadigan adabiyotga mos keladi. Interfaol o'quv muhitini rivojlantirish orqali talabalar tarixiy faktlar va vizual tasvirlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishga muvaffaq bo'lishdi. Tadqiqot san'at nafaqat qiziqishni kuchaytiradi, balki analitik ko'nikmalarni rivojlantirish va xotirani saqlashga yordam beradi degan fikrni qo'llab-quvvatlaydi [8]. Potensial muammolarga talabalar o'rtasida turli darajadagi san'atni qadrlash kiradi, bu esa o'qituvchilardan maxsus qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.

Boshlang'ich ta'limda tarixiy kontsepsiyalar sodda va tushunarli misollar orqali o'rgatiladi, bu esa o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Tanlangan badiiy asarlar tarixiy voqealarni sodda va qiziqarli tarzda taqdim etish orqali o'quvchilarning tarixga bo'lgan harakatini rivojlantirishni amalga oshiradi. Masalan, o'zgarish va davomiylik, sabab va oqibat, adolat, qahramonlik kabi xususiyatlarni chuqurroq yaratishga yordam beradi. Bu metodika orqali o'quvchilar tarixiy tafakkur, tahliliy fikrlash va insoniyat tarixini rivojlantiradilar, zamonaviy hayot bilan bog'lashni o'rganadilar. Badiiy asarlar yordamida o'quvchilar tarixiy voqealarni jonli va faol shaklda tushunib, kontseptlar bilan ishlashda katta ahamiyat talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raximov R., Fayziyev F. Yoshlar dunyoqarashi shakllanishida tarixiy ong va tarixiy xotira|| T: O'zbekiston, 2008. 18-b.
2. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. 9-jild, T.: —O'zbekiston, 2001. 438-b.
3. Абдуллажонова Д. Тарихий онг ва тарихий хотира. // Фалсафа ва ҳуқуқ.. - Тошкент, 2004. - № 2,
4. Эркаев А. Тафаккур эркинлиги. – Т.: Маънавият, 2007. 69-б.
5. Matyew Gareth. Philosophy and the young child. – Cambridge: Harvard Temple University Press, 1988.
6. Хошимов К., Нишонова С., Ҳасанов Р. Педагогика тарихи. – Т. Ўқитувчи, 1996. – 446-б
7. Tulenov J. Qonun falsafiy tushuncha sifatida. -T.: 1959. 71-b.
8. Туленов Ж., Жабборов И. Тарихий онгни ривожлантириш - давр талаби. - Т.: Мехнат, 2000, 7-бет.

UO'K:371.015

BO'LAJAK AGRANOMLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH-IJTIMOYIY ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/15336620>

Alijonova Maxbuba Rustamjonovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Qishloq xo'jaligi vazirligi sohada innovatsion loyihalarni hayotga tatbiq etishga, ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning ya'ni, kasbiy ta'lim ishchi kasblariga maxsus tayyorlash masalasiga, ta'lim oluvchi shaxsida kasbiy mahorat va layoqat sifatlarini shakllantirishga doir ma'lumotlar bayon qilingan.*

Kalit soʻzlar: kompetentsiya, metodologiya, aqlli qishloq xoʻjaligi, kasb-hunar taʼlimi, kasbiy mahorat, tayyorgarlik, kasbiy kompetentsiya, kasbiy qobiliyat

Аннотация. В статье представлена информация о реализации инновационных проектов в данной сфере Министерством сельского хозяйства, о формировании профессиональной компетентности будущих специалистов-агрономов в результате проводимых реформ в системе образования, то есть о вопросах специальной подготовки кадров по профессиональным профессиям, о формировании профессиональных навыков и компетенций у личности обучающегося.

Ключевые слова: компетентность, методология, умное сельское хозяйство, профессиональное образование, профессиональные навыки, обучение, профессиональная компетентность, профессиональные способности.

Abstract. This article examines the implementation of innovative projects of the Ministry of Agriculture in the field, the development of professional competence of future agronomist specialists as a result of reforms implemented in the education system, issues of special training of vocational education workers, the formation of professional skills and abilities of the student.

Key words: Competence, methodology, smart agriculture, vocational education, professional skills, training, professional competence, professional abilities

Davlatimiz rahbarining farmon va qarorlariga binoan 2020-yildan boshlab qishloq xoʻjaligiga bozor mexanizmlarini keng joriy etish, toʻliq raqamlashtirish, fermer va dehqonlar manfaatdorligini oshirish maqsadida paxta va gʻalla yetishtirishga davlat buyurtmasini bekor qilish hamda bozor tamoyillari asosida xarid qilish tizimiga bosqichma-bosqich oʻtish belgilab berildi. Bu borada Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 28-yanvarda imzolangan “Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga moʻljallangan strategiyasi belgilangan vazifalarni 2020-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” gi qarori dasturilamal boʻladi.

Qishloq xoʻjaligi vazirligi sohada innovatsion loyihalarni hayotga tatbiq etishga katta eʼtibor qaratmoqda. Olib borilayotgan izlanishlar, turli darajadagi hamkorliklar negizida tarmoqda tub burilishlar roʻy berishi kutilyapti. Avvalo, sunʼiy yoʻldosh tasvirlari va texnik vositalari yordamida raqamlashtirishni bosqichma-bosqich amalga oshirishda “Aqlli qishloq xoʻjaligi”ni joriy etish konsepsiyasi loyihasi ishlab chiqiladi. Loyiha amaliyotga tatbiq etilsa, dehqonchilik mahsulotlarining eksport imkoniyati kengayadi, “ishlab chiqarishdan peshtaxtagacha” kuzatuv tizimini 50 foiz ishga tushirishga erishiladi. Mehnat unumdorligi 30 foiz oshib, paxta hosili toʻliq mashinada terib olinadi. Stresslarga chidamli, yuqori hosildor, tashishga moslashgan, bioaktiv moddalarga boy ekinlar navlarini yaratish 100 foiz taʼminlanadi.

Qishloq xoʻjaligi yerlari va ularda yetishtiriladigan ekinlar holatini tezkor hamda aniq baholashda ham sunʼiy yoʻldosh maʼlumotlaridan foydalanish, masofadan zondlash texnologiyalari tajribadan oʻtkaziladi. Bu bilan respublika boʻyicha barcha turdagi qishloq xoʻjaligi ekinlarini aniqlash va maydonlarni baholashga erishiladi. Sunʼiy yoʻldosh maʼlumotlari respublikada “aniq dehqonchilikni yuritish” boʻyicha axborot-tahliliy bazani shakllantirishga xizmat qiladi va fermer xoʻjaliklarining mobil ilovadan foydalanishi imkoniyati yaratiladi.

Yana bir muhim yoʻnalish — “Aqlli issiqxona” texnologiyasi boʻyicha loyihalashtiriladigan obʼektlar soni 500 taga yetkaziladi. Chorvachilikda esa mahsulotlar ishlab chiqarishning avtomatlashtirilgan tizimi yoʻlga qoʻyiladi. Buning natijasida sohada ishlab chiqarish bilan bogʻliq xarajatlar 15 foiz qisqaradi.

Mamlakatimizda raqamli qishloq xoʻjaligiga oʻtish ishlari Qishloq xoʻjaligi va oziq-ovqat tashkiloti (FAO) va Jahon banki bilan hamkorlikda amalga oshirilyapti. Endilikda ekin yerlari,

Yaylov va o'rmon maydonlarini elektron tarzda monitoring qilish loyihasi, qishloq xo'jaligini raqamlashtirishga o'tishning fazalari va yo'nalishlarini aniq belgilash bo'yicha texnik-iqtisodiy asosnoma hamda texnik topshiriq ishlab chiqiladi.

Prezidentimizning 2019-yil 17-iyundagi farmoni bilan tasdiqlangan konsepsiya doirasida qishloq xo'jaligida foydalanishga kiritiladigan yerlarni geoaxborot tizimi orqali monitoring qilish maqsadida maxsus onlayn platforma prototipi yaratildi. Agrosanoat majmuiga tegishli barcha vazirlik va idoralar axborot tizimlarining integratsiyasini ta'minlaydigan yagona dastur ham ishlab chiqiladi. Ayni paytda esa "Aqlli qishloq xo'jaligi" davlat dasturi loyihasi ustida ish olib borilmoqda.

Qarorga muvofiq, ushbu oliy ta'lim muassasalarida qishloq xo'jaligi ta'limi va ilm-fanini yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari etib tarmoqqa innovatsion resurs tejamkor texnologiyalarni qo'llash, "Aqlli qishloq xo'jaligi" (Smart agriculture) va raqamlashtirilgan agrotexnologiyalarni joriy qilish bo'yicha zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan kadrlar tayyorlash belgilandi. Bu, oliy ta'lim tizimida har tomonlama yetuk kadrlar tayyorlashga davlat siyosati darajasida qaralayotgan ayni paytda qishloq xo'jaligida ham raqamli texnologiyalar bilan ishlay oladigan, xalqaro tajribalarni puxta o'zlashtirgan malakali kadrlar tayyorlashda muhim omil bo'ladi. Shu bilan birga, bo'lajak qishloq xo'jaligi mutaxassislarida kasbiy kompetentligini rivojlantirish zarurligini anglatadi. Bo'lajak agronomlarni integrative yondashuv asosida kasbiy kompetentligini raqamli texnologiyalar orqali samaradorligini oshirish uchun talab etiladi.

Oliy ta'lim jarayonlarini zamonaviy rivojlanishlar bilan muvofiqlashtirishda va takomillashtirishda bo'lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligi, ya'ni ularning professionalligi, kompetentli bo'lishi alohida e'tirof etiladi. Chunki malakali kadrlar tayyorlash jarayonlari samaradorligini ta'minlash yo'nalishidagi zamonaviy talablar bo'lajak mutaxassislar kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion va integratsion ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etishni nazarda tutadi.

Tadqiqot olib borishdagi kuzatish va tahlillar bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslarini o'rganish, uni sintez qilish, oliy ta'lim muassasalarida integrativ yondashuvning mashg'ulot jarayonida ijobiy samara berishi, kasbiy-metodik imkoniyatlarning amaliy tatbiq qilinishi, shu faoliyat jarayonida kasbiy bilim, amaliy ko'nikma va nutqiy malakalarning takomillashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, integrativ yondashuv asosida bo'lajak agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish shaxsiy -kasbiy, kreativ sifatlarini zamon talablariga muvofiq o'qitish soha mutaxassislar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari professor- o'qituvchilariga katta mas'uliyat yuklaydi. Har bir bo'lajak mutaxassis agronomda kasbiy kompetentligini rivojlantirish va ularning kasbiy tayyorgarligini oshirish dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqot ishimiz doirasidagi o'quv-metodik, pedagogik -psixologik hamda ilmiy manba va maxsus adabiyotlar tahlili, shuningdek, oliy ta'lim muassasalari tajribasini yaqindan o'rganib chiqish natijasida quyidagilar aniqlandi: oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan bo'lajak agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish, ularning kasbiy tayyorgarligini oshirishda, turli o'quv predmetlariaro aloqadorlik, matematika, fizika, kimyo, mantiq, nutq madaniyati, adabiyot,psixologiya, pedagogika, falsafa, informatika, xorijiy tillarni o'qitish kabi fanlarining integratsiyalashuvi, ularning funksional imkoniyatlarini tadqiq qilish; oliy ta'lim muassasalari talabalarining tahsil olish jarayonida kelgusida turli innovatsion metodlarni nazariy va amaliy qo'llash ko'nikmasini rivojlantirishning psixologik shartlarini yoritish;kasbiy tayyorlikning

shakl va metodlarini takomillashtirish; kasbiy ko'nikmalarning "me'yoriy model" tuzilishi va tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Ilmiy va metodik adabiyotlarni, soha mutaxassislarining tadqiqot ishlarini o'rganib tahlil qilish natijasida shu ma'lum bo'ldiki, bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning umumnazariy va metodik masalalari muayyan darajada yoritib, nazariy-metodik jihatdan boyitilgan

Mazkur tadqiqot ishimizning sifat va samaradorligini oshirishda bo'lajak agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish provardida bu sohadagi keng ko'lamli ishlarni bajarish uchun yetuk izlanushchan, tashabbuskor, raqobatbardosh mutaxassis bo'la oladigan yoshlarning ilmiy va kasbiy faoliyatini mukammal takomillashtirishimiz zarur. Shu bois, avvalo, ularda professional ta'lim va bu ta'lim faoliyatining to'g'ri tashkil qilinishi kasbiy ko'nikma va malakalarning egallanishi bilan mutanosiblikda yuzaga keladi.

Taniqli akademik O'Q.Tolipov bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarning o'rni hamda ahamiyati uni ta'lim jarayoniga qo'llashning muhim tomonlarini tadqiq qilgan.

O.A.Abduquddusov tomonidan integrativ yondashuv kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlash jarayoniga muammosi tahliliy o'rganilgan [1].

Pedagog olim professor N.A.Muslimov bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisida kasbiy-pedagogik sifatlarni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslarini tadqiq etib, mutaxassislarining yangi avlodini rivojlantirish, ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil dunyoqarashga ega, ijodiy fikrlovchi, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga sadoqatli barkamol shaxsni tarbiyalab, voyaga yetkazish masalalariga alohida e'tibor qaratgan

M.B.O'razova "Bo'lajak kasb ta'limi pedagogini loyihalash faoliyatiga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish" mavzusida tadqiqot olib borib, pedagogika fanlarini o'rganishda bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisining pedagogik loyihalashtirishlar bilimi asosida tayyorgarligi modelini pedagogik loyihalashtirish orqali bo'lajak kasb ta'limi pedagogining tayyorligini bosqichma-bosqich rivojlantirish texnologiyasi ishlab chiqilgan

Metodist olim A.R.Xodjabayev esa o'zining tadqiqot ishida talabalarni kasb egallashga yo'naltirish o'quv-pedagogik jihatlarini uning metodik ta'minotining pedagogik asoslarini ishlab chiqqan hamda ularni amaliyotda qo'llash yo'llariga to'xtalib, mazkur jarayonini ta'minlovchi qator omillar majmuasi va shart-sharoitlari aniqlangan izoh berilgan tizim sifatida tavsiflanga [2]. Talabada kasbiy kompetentlik rivoji bevosita o'qitish ishlari samaradorligi bilan belgilanadi. Shu bo'yicha A.K.Rahimov tomonidan quyidagicha yondashiladi: "O'qitishni rivojlantirish talabalarning har tomonlama rivojlanishi, faol yondashuvni rivojlantirish, bilim va ko'nikmalarni mustaqil egallashi. Bu erda o'qituvchi axborot beruvchi, bilim va haqiqat etkazuvchi emas, balki talabalar faoliyatining faolligini oshiruvchi, izlanish jarayonining tashkilotchisi hisoblanadi [3].

U.N.Nishonaliev ilmiy tadqiqotida kasb ta'limi pedagogi shaxsining innovatsion sifatlari tadqiq etilgan [4]. Bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda pedagogning ko'plab sifatlari qatori innovatsion sifatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak agronomlarni tayyorlash jarayonida bu jihat markaziy o'rin egallabgina qolmay balki, ularning insoniy, shaxsiy takomillashuviga asos bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan bo'lajak agronomlarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy va uslubiy metodik talablarni egallashlari asosidir. Shuningdek, O'zbekistonda o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi rivojlanishining ijtimoiy-pedagogik va nazariy-metodologik asoslari H.F.Rashidovning

dissertatsiya ishida o'z tasdig'ini topgan [5]. Bizningcha, bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish uzliksiz ravishda olib borilishi uning asl mohiyatini tadqiq qilishga yordam beradi. Shu bilan bir qatorda bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentlik belgilanga talablarda rivojlanib borishi uchun o'quvchi yoshlarga umumiy o'rta ta'lim va kasb-hunar ta'limida zaruriy imkoniyatlarni yaratish maqsadga muvofiq. U.I.Inoyatov kasb-hunar ta'limi muassasalarida ta'lim sifatini nazorat qilish va boshqarishning nazariy va tashkiliy-metodik asoslarini ilmiy asoslagan [6].

Boshqaruv va nazorat har bir sohada raqobat muhitini vujudga keltirib, rivojlanish, yuqori sifat va samaradorlik omili bo'lib xizmat qiladi.

Q.T.Olimovning "Maxsus fanlardan o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning nazariy-uslubiy asoslari" tadqiqotida metodik ta'minot yaratishning pedagogik nazariy, o'quv uslubiy, amaliy asoslanishi e'tirof etilgan. Zamonaviy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish konsepsiyasi ilmiy asoslanib, o'quv jarayoni sifatini oshirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgani yoritilgan [7]. Bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda o'quv-metodik ta'minot mazmuniga, integrativ, innovatsion, aksiologik, kommunikativ yondashuvlarni singdirish va shu asosda yangi o'quv adabiyotlarni turli xil shakl va ko'rinishda yaratish bugungi ta'lim va qishloq xo'jaligidagi dolzarb muammolar yechimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda innovatsion metod va ilg'or pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tadbiiq etish va undan o'quv jarayonida foydalanish ko'zlangan natijaga erishishga yordam beradi.

Binobarin, xorijiy o'qitish tizimida kompetentli yondashuvga oid mazmun mohiyatining nazariy tahlili shuni ko'rsatadiki, o'rgatish zarur bo'lgan faoliyat xulq namunalarini ishonchli va valid ifodalash asosida ta'lim mazmunini ishlab chiqishni nazarda tutuvchi kasbiy-amaliy ta'lim avvaldan konstruktivizm va bixeviorizm falsafasiga asoslangan.

E.F.Zeerning fikricha, kompetentli yondashuv – bu ta'lim maqsadlari – vektorlariga ustuvor yo'nalganlik – bu ta'lim olish qobiliyati, o'z-o'zini aniqlash (o'z-o'zini determinatsiyasi), o'z-o'zini aktuallashtirish, ijtimoiylashuv va individualligini rivojlantirish [8]. Mazkur maqsadlarga erishishning instrumental vositalari sifatida, umuman, yangi ta'lim komponentlari: kompetentlik, kompetensiyalar va ijtimoiy-kasbiy sifatlar – kasbiy ta'limni modernizatsiyalash ko'rsatkichlari hisoblangan asosiy malakalar xizmat qiladi. Mazkur ko'rsatkichlar tavsifi V.I.Baydenko ishlarida berilgan [9].

Shu nuqtayi nazardan bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda kompetentlik-pedagogik-metodik kasbiy tayyorgarlik - kasbiy kompetentlik va bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentlik kabi to'rtlikda chambarchas holda tizimli, shaxsga yo'naltirilgan mehnat faoliyatini boshqarishga qaratilgan jarayonlarni har tomonlama tadqiq etish imkonini beradi. Qo'yilgan muammoni hal etish uchun «kompetentlik», "kasbiy kompetentlik", "bo'lajak agronomlarni kasbiy kompetentlik" tushunchalari mohiyatini aniqlashga asosiy omillarga tayanish ayni muddaodir.

Adabiyotlarni o'rganish natijalari ko'rsatishicha: birinchidan, «kompetentlik» tushunchasining falsafiy va psixologik lug'atlardagi talqini mavjud emas ikkinchidan, ba'zi mualliflar psixologik-pedagogik adabiyotlarda «kompetentlik» va «kompetensiya» tushunchalarini ajratmaydilar [10].

Yana shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, kasbiy kompetentlikning metodik tavsifi insonning butun hayoti davomidagi nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiiq eta olish imkoniyatini yaratadi. Mazkur tushunchaning semantikasi bo'yicha subyektiv munosabatlar, ilmiy izohlar keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov U.K. Oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma va malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari: Dis. ...ped.fan.dokt. - T.: 2004. -314 b.
2. Ходжабоев А.Р. Учебно-методический комплекс подготовки учителей трудового обучения. Метод. реком.- Т.:УзНИИПИ, 1989. - 93 с.
3. Rahimov V.X. Bo'lajak o'qituvchida kasbiy-madaniy munocabatlarning shakllanishi: Ped. fan. nomz. .diss. – T.: 2004. – 160 b.
4. Нишоналиев У.Н. Формирование личности учителя и трудовогообучения. Проблемы и перспективы - Т.: Фан, 1990–85-с.
5. Рашидов Х.Ф. Теоретико-методологические и специально-педагогические основы развития среднего специального, профессионального образования в Узбекистане. Дисс. ... докт. пед.наук. - Т.: 2005. - 311 с.
6. Иноятов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления контроля качества образования в профессиональном колледже. Дисс. ... докт. пед. наук. – Т.: 2003. – 327 с.
7. Olimov Q.T. Maxsus fanlardan o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning nazariy-uslubiy asoslari: Dis. ... ped. fan. dokt. – T.: 2005. – 286 b
8. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования / Э.Ф.Зеер, Э.Сыманюк // Высшее образование в России. - 2005. - №4. - С.23-30.
9. Байденко, В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода) / В.Байденко // Высшее образование в России. - 2004. - №11- С.
10. Психолого-педагогический словарь для учителей и преподавателей общеобразовательных учреждений . - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1998. – 544 с .

UO'K: 90.80/81.811

SOG'LOM TURMUSH TARZIGA OID MAQOLLAR TAHLILI

<https://zenodo.org/records/15336626>

Musaeva Gavxar Islomovna

Toshkent Farmatsevtika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola sog'lom turmush tarziga oid maqollarni tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, maqollarda aks etgan sog'lom hayot tarzi qadriyatlarini va ularning jamiyatdagi roli o'rganiladi. Maqollarda sog'lom turmush tarzi nafaqat jismoniy salomatlikni, balki ruhiy va ma'naviy holatni ham ifodalaydi. Maqolada sog'lom turmush tarziga oid maqollarni ijtimoiy, madaniy va axloqiy nuqtai nazardan tahlil qilish, ularning ta'lim-tarbiyadagi ahamiyati va jamiyatda sog'lom hayotni targ'ib qilishdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Tadqiqot davomida sog'lom turmush tarziga oid maqollarning madaniy va axloqiy rolini, ularning ijtimoiy qadriyatlar bilan bog'lanishini tahlil qilish orqali bu qadriyatlarni jamiyatga qanday etkazish mumkinligi aniqlanadi. Maqolada sog'lom turmush tarziga oid maqollarni tahlil qilish jamiyatning salomatlikka bo'lgan e'tiborini oshirishda samarali vosita ekanligi isbotlanadi.*

Kalit so'zlar: *sog'lom turmush tarzi, maqollar, xalq og'zaki ijodi, axloqiy qadriyatlar, madaniyat, salomatlik, ijtimoiy qadriyatlar, ta'lim-tarbiyaviy ahamiyat.*

Abstract. *This article discusses about the analysis of Proverbs about a healthy lifestyle, studying the values of a healthy lifestyle and their role in society, which are reflected in Proverbs. In Proverbs, a healthy lifestyle expresses not only physical health, but also mental and spiritual state. The article will analyze proverbs about a healthy lifestyle from a social, cultural and moral point of view, consider their importance in education and their role in promoting a healthy life in society. During the study, it is determined how these values can be conveyed to society by analyzing the cultural and moral role of Proverbs about a healthy lifestyle, their connection with social values. The article proves that the analysis of Proverbs about a healthy lifestyle is an effective tool in increasing the attention of society to health.*

Keywords: *healthy lifestyle, Proverbs, folk oral creativity, moral values, culture, health, social values, educational significance.*

